

**ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI MUAMMO JANRI FRANSUZ
OLIMLARI VA TARJIMONLARI TADQIQIDA**

Kurbanova Gulchiroy Ravshanovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

3-bosqich talabasi

qurbonovagulchiroy2@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk ma'rifatparvar va so'z mulkinging sultoni bobokalonimiz Alisher Navoiyning hayoti va ijodi, u yaratgan asarlarning tarjimadagi o'rni, qiyosiy tipologik tahlili haqida keltirilgan. Shuningdek, asarlarning she'riy tarjimadagi mazmun va shakl birligi masalalari va muammo janrining poetik xususiyatlarini tahlil etish va boshqa janrlar mohiyati bilan qiyoslangan. Maqolada fransuz olimlari va tarjimonlari tomonidan Alisher Navoiy ijodiyotiga xos muammo janrining asosiy jihatlari o'rganilib, tahlil qilib chiqilgan.

Kalit so'z: Tarjima, Alisher Navoiy asarlari tahlili, qiyosiy-tipologik metod, tarjimada ma'no va poetik xususiyatlar, semantik tahlil, muammo janri va tahlil.

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни и творчестве нашего великого просветителя и султана слова, нашего предка Алишера Навои, роли его произведений в переводе, сравнительнотипологическом анализе. Также сопоставляются вопросы единства содержания и формы в поэтическом переводе произведений и анализ поэтических особенностей проблемного жанра и сущности других жанров. В статье анализируются основные аспекты проблемного жанра, присущие творчеству Алишера Навои французскими учеными и переводчиками.

Ключевые слова: Перевод, анализ произведений Алишера Навои, сравнительно-типологический метод, смысловые и поэтические особенности в переводе, семантический анализ, проблемный жанр и анализ.

Annotation: This article tells about the life and work of our great ancestor Alisher Navoi, the great enlightener and the sultan of the word property, the role of his works in the translation, a comparative typological analysis. It also compares the issues of unity of content and form in the poetic translation of works and the analysis of the poetic features of the problem genre and the essence of other genres. The article analyzes the main aspects of Alisher Navoi by French scholars and translators.

Keywords: Translation, analysis of Alisher Navoi's works, comparative-typological method, meaning and poetic features in translation, semantic analysis, problem genre and analysis.

Butun umrini turkiy til mavqeyini ko'tarish, turkiy adabiyot imkoniyatlarini dunyoga tan oldirish, turkiy davlatchilik asoslarini mustahkamlash, jamiyatda haqiqat va adolat mezonlarini qaror toptirishga bag'ishlangan bobokalonimiz hayoti haqida haqidagi ma'lumotlarning deyarli barchasi saqlanib qolgan va uning me'rosini xalqimiz chuqur o'rganmoqda. Xalq ichida bu zotning hayoti va faoliyati bilan bog'liq rivoyat va afsonalar ham talaygina, Chunki bunday zotlarning yashash tarzi, qilgan ishlari ibrat, aytmish so'zlari haqiqatdir. Alisher Navoiy hayoti va ijodiga yana bir bora nazar tashlar ekanmiz, beixtiyor kurrai zaminning har nuqtasiga bir xil nur sochayotgan quyosh ko'z oldimizda gavdalanadi. Shu o'rinda shoirni quyoshga o'xshatish bejiz emas. U yaratgan asarlarning har bir satrida, har bir baytida quyosh nurlaridek iliqlik, saxiylik, go'zallik sevgi va muhabbat, mehr va sadoqat ufurib turadi. Uning asarlaridagi har bir baytlardan, balki qilgan yaxshi amallaridan hamda davlat boshqaruvida olib borgan oqilona siyosatidan, shaharlarda qurdirgan imoratlaridan ham ibrat olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shuning uchun ham dunyodagi ko'plab adabiyotshunos olimlar shoir ijodiga yuksak baho berib, uning asarlarini xorijiy tillarga tarjima qilganlar. Alisher Navoiy ijodi Sharq adabiyotining boy adabiy an'analari zaminida maydonga keldi va o'z navbatida keyingi davr adabiyoti rivojiga samarali ta'sir ko'rsata oldi. Ma'lumki, Navoiy nafaqat o'zbek tilida, balki forsiy tilda ham salmoqli (forisiy tildagi taxallusi Foniyy) meros qoldirgan. Uning forsiy merosi XX asrning ikkinchi yarimidan boshlab ilmiy tadqiqotlar ob'yektiga aylandi hamda mutaxassislar tomonidan ijobiy baholandi. Shu o'rinda ayni masalani

maxsus o'rgangan tojik adabiyotshunosi, akademik Abdug'ani Mirzoyevning "Foniy va Hofiz" maqolasidan quydagi so'zlarni keltirishni muhim deb bilaman. "Umuman, Alisher Navoiyning mana shu ikki javobiya g'azalida yangi ma'no va nozik badiiy tasvir ma'lum darajada ko'p va marohat bilan ishlatilgan bo'lib, bo'lib bularni XV asrning ikkinchi yarimdagi butunlay mustaqil va birinchi darajali fors-tojik she'rlariga aylantirgan. Bu holat "Foniy" devonida tasodifiy bir hodisa emas. Alisher Navoiyning fors-tojik she'riyatida ham ustozligi va yuksak mahurat ko'rsatganligini uning javobiya yoki mustaqil g'azallarining har birida, ma'lum darajada, aniq ko'rish mumkin". Demak, shoirning forsiy tildagi merosi fors adabiyotining eng yuksak namunalari bilan bellasha oladi. Shoir she'rni, shoirlikni hamma narsadan baland tutdi. Vazirlik martabasida turib ham she'r yozishni to'xtatmadi. Ulug' shoirning ilk she'riy devonini muxlislari tuzgan bo'lsalar, "Badoye ul-biyoda" ("Badiiylik ibtidosi") nomli devonini 1472-1476-yillarda sultonning amriga ko'ra, shoirning o'zi kitob qilib yaratdi. 1485-1486-yillarda ikkinchi devon "Navodir un-nihoya" ("Nihoyasiz nodirliklar") maydonga keldi. Navoiyning eng katta orzusi yirik dostonlar yozish, birinchi navbaatda, XII asrning buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviy (1141-1209) dan keyin shoirlik qudratining mezoniga aylanib qolgan "Xamsa" yaraatish edi. Chiqishdagi an'analarga ko'ra, she'rning qadri buyuk edi. She'rning masnaviysi ham alohida e'tiborda kelardi. Masnaviy esa asosan, doston deganidir. Keng qamrovli voqeaband asarlar mana shu janrda yozilgan. Jumladan, Nizomiyning "Panj ganj" nomi bilan tarixga kirgan "Xamsa" sig'a yuz yil o'tgach, Xusrav Dehlaviy (1253-1325) javob qildi. Lekin bu ikkala adib ham turk bo'lishlariga qaramay, odatga rioya qilib, asarlarini fors tilida yozgandilar. O'z xalqining shunday xazinadan bebahra qolishi Navoiyni qiynaydi. Uning uslubi tizimida hashamatli biro hang ham yuradir, sochimda esa og'irlashib qoladir. Yana biroz ingichkaroq qaraganda bir shoir uslubining asar mavzuiga ko'ra o'zgariganini haam ko'rishimiz mumkin. Navoiyning "Layli va majnun" idagi o'ynab qaynag'an uslubini uning "Lison-ut tayr"ida ko'rib bo'lmaydir. Biroq bu o'zgarishlar (ya'ni: asarning shakli yo mavzuiga ko'ra bo'lgan o'zgarishlar) asosiy emasdir¹. Bunda muallifning badiiy uslubi muhim ahamiyat kash etadii. Badiiy uslub har bir yozuvchi-san'atkorning, har bir yetuk asarning, har bir davr adabiyotining o'ziga xos

¹ Fitrat, 28-bet.)

barcha xususiyatlarini qamrasa, badiiy metod muayyan guruhga mansub san'atkorlar ijodining umumiy va mushtarak barcha belgilarini o'zida qamrab oladi. Bu xususiyat va belgilar hayot materialini tanlash, umumlashtirish, baholash, aks ettirish borasidagi umumiylik va ayni paytda, ana shu umumiylikning yakka shaxs ya'ni yozuvchi sifatida talanti, qudrat ila yetuk shaxs bo'lib yetishishidir. Bundan ko'rinib turibdiki, garchi uslub va metod bir-biriga o'xshamasada, lekin ular birlashganda, bir-biri bilan chatishganda voqe bo'ladilar, ana shundagina ular yaratish hislatiga, ta'sirdorlik fazilatiga, go'zallikni bunyod etishga qodirlikni kasb etadi. Alisher Navoiy ijodiga qiziqish jahon miqyosida ham shoir hayotligidan to bugungi kunga qadar pasaygani yoq Aksincha kuchayib bormoqda. Uning asarlari va g'azallari xorijliklar tomonidan ingliz, fransuz, nemis, rus va boshqa tillarga tarjima qilishga bo'lgan urinishlar buning yaqqol isboti hisoblanadi. Albatta, xorij adabiyot ixlosmandlari uchun alloma asarlaridagi teran falsafa, go'zal tashbehlar, she'riy san'atlar rango-rangligi nihoyatda qiziqarlidir. Shoir ijodidagi umuminsoniy g'oyalar Yevropa Uyg'onish davriga turtki bo'lgan g'oyalarga hamohangdir. Shu o'rinda Navoiydan bir asr keyin ijod qilagn Shekspir o'z drama va sonetlari orqali komil inson g'oyasini targ'ib etgan. Shekspir 154 sonetidan 126 tasini ideal do'st obraziga bag'ishlaydi. U do'st timsolida komil insonni ko'rishni istaydi. Do'st timsoli orqali butun Evropani farzand ko'rishga undaydi. Sababi shundaki, shoir yashab o'tgan paytlarda Yevropada o'lat kasalligi tarqab, qit'a deyarli inqirozga yuz tutgandi. Mana shunday og'ir davrda Uyg'onish davri shoirlari Shekspir, Petrarka, Choser ijodida Navoiy tarannum etgan insonning buyukligi, koinotning yaratilishidan muddao aynan odam ekanligi, uning qadri haqidagi g'oyalar paydo bo'ldi. Aynan shu g'oyalar Yevropa Uyg'onish davriga turtki bo'ldi. Bu aloqadorlikning sababi millatlar o'rtasida adabiy ko'prik vazifasini o'tab kelayotgan tarjima san'ati bilan bog'liq. Shu o'rinda Shekspir italyan tilini yaxshi bilgan va italyan soneti asoschisi Franchesko Petrarka ijodiga nihoyatda qizqqan. Sharqda Navoiy turkiy til mavqeini ko'targanidek, G'arbda Shekspir italyan sonetining temir qonuniyatlarini o'zgartirib, ingliz sonetining o'zgarmas vaznini yaratdi. 1589-1613 yillarda Shekspir Yevropani kezib chiqqan Tabriziyning "asari"ni o'qigan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu sohada jiddiy tekstologik tadqiqotlar olib borilsa, Navoiy ijodining G'arbg ta'siri masalasi yanada oydinlashadi Navoiy g'azaliyoti

va Shekspir she'riyati o'rtasidagi farq shundaki, Shekspir soda o'xshatishlar orqali komillikka ishora qilgan bo'lsa, Navoiy tashbehtar va murakkab so'z o'yinlari, turli qochirimlarini qo'llaydi.

Istiqlolga erishganimizdan keyin O'zbekistonda Navoiy ijodiga, ulkan merosiga e'tibor o'zining yuksak cho'qqisiga ko'tarildi va G'arbda ham qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu jarayonda ulug' shoir ijodi namunalarini jahon xalqlari tillariga tarjima qilishga qiziqish kuchaygani e'tiborlidir, Shu o'rinda shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, o'zbek lirikasi Navoiydek buyuk ijodkor tajribasi bilan yog'irilgan bo'lib, o'zida ana shu ilmni namoyon qiladi. Shuning uchun ham bugungi kunda alloma ijodini qiyosiy-tipologik o'rganish tilshunos va tarjimashunos oilmlar oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Albatta, ritmni yaratishda qofiya ham, band ham ishtirok etadi ,lekin ular faqat o'lchov, metrikaga aloqador (jumladan, qofiys misralar oxirini eslatadi; erkin vaznda qat'iy tartibli band yo'q) bo'lmagani uchun ularni alohida o'rganish va aytilgan ushbu mulohazani doimo esda tutish ma'quldir. O'zbek she'riyatida ikkinchi aruz sistemasi ham bor. A.Fitrat yozganidek, aruz bu-arablamikdir.Ulardan forslarga o'tgan va arab aruzi tuzatilib, kamchiliklari to'ldirilib, arab-ford aruzi holiga keltirilgan. Arab-fors aruzi O'rta Osiyo xalqlari poeziyasiga ham kirgan, "Qutadg'u bilig"(XI) o'zbek she'riyatidagi aruzda yozilgan dastlabki asar hisoblanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, muammo janri boshqa lirik janrlarga nisbatan shaklan sodda tur bo'lib, bunda asosan so'z o'yini va shu bilan birga qofiyali tuzulishiga e'tibor qaratildi.

Muammo (arab.-ko'r, qilingan) – o'zbek mumtoz adabiyotida she'riy janr, poetik san'at turidir. Unda biror so'z, ism (yoki bosh harflari), sana va boshqa yashirilib beriladi. Ko'pincha bir bayt, ba'zan esa ikki baytdan iborat bo'lib, unda biror so'z yoxud fikr so'z o'yni asosida yashiringan bo'ladi.

Shu o'rinda misol tariqasida fransiyalik olimlar tomonidan Alisher Navoiy asarlaridan biri "Mufradot" muammo janriga oid ilmiy merosi talqin qilingan. Fransiyalik olim va noshirlar yirik qomuslarida A.Navoiyni targ'ib qilishga keng o'rin bermoqdalar. Lui Bazan, Jan-Pol Ru, Bakye-Grammon singari turkiy tillar bo'yicha yirik tadqiqotlar yaratgan olimlar qatorida Remi Dorning ham bu boradagi xizmatini alohida ta'kidlab

o‘tmoq joizdir. Uning Vatanimizda yashab, o‘zbek tili va madaniyati tarixiga bag‘ishlab tadqiqotlar yaratayotgani diqqatga sazovozdir. Olim rahbarligida o‘zbekcha- fransuzcha va fransuzcha-o‘zbekcha lug‘atlar nashr qilindi. U shoir Navoiy merosini, jumladan, “Mufradot” risolasini tahlil qilib, muammo janriga doir “Alisher Navoiy muammolari” (Parij,2006) tadqiqotini nashr ettirdi.

“L’*enigma de nom propre*” (“Ism yashirgan muammo”) deb nomlangan tarjima to‘plami esa 151 betdan iborat bo‘lib, 99ta o‘zbekcha ismga yozilgan muammo tarjimasini o‘z ichiga oladi. To‘plam muqaddimasida muammo janrining Sharq va G‘arb adabiyotida tutgan o‘rni, rivojlanish tarixi, shoir hayoti va ijodi, uning mazkur janrga oid asarlariga to‘xtalib o‘tilgan. Muallif o‘zbek she‘riyatini puxta tushunish uchun zarur adabiyotlar va ularning mualliflar ro‘yxati, muammo yozish qonun-qoidalari, bu janrga xos badiiy san‘at turlari, muammoni yechish kaliti-arab alifbosiga asoslangan eski o‘zbek yozuvi, abjad hisobiga doir ma’lumotlarga ham to‘xtalib, fransuz kitobxoniga bu janr mohiyatini ochib berdi.

Muammo janri dunyo adabiyotida turli nom va shakllarda rivojlangan. Fransiyada bunday harfiy o‘yinlar XV asrgacha qo‘llanilgan. Ularda shoir ismidagi harflar she‘r misralariga yashirilgani bois “yashiringan imzo” deb nomlangan. XV asrda yashagan Fransua Viyonning deyarli barcha asarlari anagramma nomi ostida ushbu jnarda yozilgan. XVII-XVIII asrga kelib mazkur san‘at Fransiyada biroz unutilgan bo‘lsa-da, biroq Rossiya va Italiyada anagramma, akrostix va boshqa harfiy o‘yinlar shaklida rivojlandi. Hozirda ham bu mamlakatlarda ayni ilmni o‘rganuvchi ko‘plab uyushma va jamiyatlar bor. Tarjimon muammoning dunyo adabiyotida ikki toifaga bo‘linishi va ular alohida o‘rganilishini ta’kidlaydi. Topishmoqlar birinchi toifaga mansub bo‘lib, ularda biror so‘z yashiringan bo‘lsa, ikkinchi toifadagi asarlarda harflar yashiriladi va ular o‘zbek adabiyotidagi muammo san‘atiga mos keladi. Fransuz olimi M.Bemassoni yashiringan so‘zini topishga asoslangan yetti janr borligini aytadi². Ular bir so‘zning boshqasi bilan aloqasi, ohangdoshligi, etimologiyasi, harflar va tovushlar soni bilan bog‘liq. Bu so‘z o‘yini fransuz tilida “griphos”-harf so‘zidan olingan bo‘lib, bir so‘zga harf qo‘shish yoki undan harf ayirish orqali yangi so‘z yasaladi. Muammolarni fransuz tiliga o‘girish

² M.Bemasconi, “Histoire des enigmes”, Paris:PUF,1964.

jarayonida Remi Dor uchun L. Zohidovning “Alisher Navoiy ijodida muammo janri” nomli qo‘llanmasi asosiy manba bo‘lgan. Muammolar esa Navoiyning “Devoni Foni”, “Risola-I Mufradot”, “Navodir ush-shabob” asarlaridan olingan. Bu uch asarda muammolar soni 500dan ziyod, bo‘lib 121tasi “Risola-i Mufradot”da qayd qilingan. Fransuz mutarjimi Navoiyning forsiy muammolarida L.Zohidovning o‘zbek tilidagi tarjimalaridan foydalangan bo‘lsa ham, ko‘proq asliyatga tayanib ish ko‘rgan. “Alisher navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”, O‘zbek klassik adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug‘at” hamda fransuz tilshunosi Jilber Lazarning forsha-fransuzcha lug‘ati muammolarini fransuzchaga o‘g‘irishda yordamchi manba bo‘lib xizmat qilgan³. Muallif XV asr o‘zbek she‘riyatiga xos muhim xususiyatlarini tushunish uchun E.Rustamovning “O‘zbekskaya poeziya va pervoy polovine XV veka” nomli asariga murajaat qilishni tavsiya etadi.

Shu o‘rinda Remi Dor muammoni muakkab, mavhum, noaniq bir olamga qiyos etgan. Uning so‘moqlari ko‘p-u, biroq ko‘zga g‘ira-shira ko‘rinadi. Bu janrga shoir o‘z g‘oyalarini shunchalar qisqa, lo‘nda ifodalaydiki, dabdurustdan biror ma‘noni anglab bo‘lmaydi. Muallif ko‘proq muammo yechimini ko‘rsatadi-yu, yechish usullarini sir tutadi. Bunda o‘quvchi ham, tarjimonga ham puxta bilim va keng dunyoqarash qo‘l keladi. Shuning uchun Navoiy davrida muammo shoirlar mahoratini baaholash mezoni sanalgan, jamiyat a‘zolari uchun esa aqlni charxlash, fikrni takomillashtirish vositasi bo‘lgan. Reni Dor fikricha, o‘zbek she‘rlari asarlarini fransuz sillabiaksida asliyat vazniga bir bo‘g‘in qo‘shish orqali o‘g‘irish mumkin. Bunda ayrim istisno holler ham bo‘lishi o‘z-o‘zidan ayon, albatta. Tarjimada bayt aniq va chiroyli o‘qilishi uchun, doim urg‘u qator oxiriga tushirilgan. Bunda tarjimonga fransuz tilining hozirgi zamon lug‘ati qo‘l kelgan. Ushbu lug‘atda aksini topmagan so‘zlarga esaa izoh berib o‘tilgan. Uning baytlarda qofiyani saqlashga harakat qilgan, ba‘zan esa faqat assonans-hamohanglik bilan kifoyalangan. O‘zbek tilidagi qisqa tovushlarini ifodalashda elliziyadan (oxirgi harf unli bo‘lgan soz birinchi harf unli bo‘lgan so‘z oldidan kelganda yoki unli tovushlar ketma-ket kelganda bir unlikning talaffuzda tushib qolishi) foydalangan. Bu vaznni, o‘lchovni saqlab qolishga yordam beradi. To‘plam har jihatdan puxta tuzilgan. Dastlab muammoning tarjimasi,

³ “Dictionnaire person-francais”, Teheran, 1996

so'ng o'zbekcha asliyati berilgan. Agar muammo forsiyda bitilgan bo'lsa, avval o'zbek tiliga o'girilgan shakli, keyin esa asliyat keltirilgan. Ilova qismida yechimdagi ismlar ma'nosi, ularning etimologiyasiga doir axborot berilgan. Bunda E.Begmatovning "O'zbek ismlari ma'nosi", F. Sumerning "Sumerning "Turk devletlari tarixida shahis adlari"(Istanbul,1999,2-jild),R. El-Hayatining "Le Livre des prenomms du Maghreb et du Moyen-Orient (Casablanca,2004) kabi qo'llanmalardan foydalanilgan. Navoiy bir ismga bir nechta muammo bitgan. Remi Dor misol tariqasida ulardan birini tarjima qiladi.Muammolar manbalarining indeks ko'rsatkichi majmuaning so'nggi sahifalarda keltirilgan. Muallif ushbu to'plab ilmiy yoki pedagogik ahamiyatga ega emasligini qayd etib, yagona maqsadi Alisher Navoiydek buyuk shoirning nazmiy duru javohirlari bilan fransuz kitobxonini tanishtirishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi.

Demak, bundan kelib chiqiladiku ulug', mutaffakir, so'z mulkining sultoni Navoiyning asarlari dunyo yuzini ko'rdi, hamda bir qancha tillarga tarjima qilinib ular ustida tadqiqotlar olib borilgan. Va albatta, o'rganilib chiqilmoqda. Uni quyoshga o'xshatsak-butun yer yuziga birdek nur taratib, butun borliqni quyosh nurlari bilan siylamoqda.

Xulosa qismida shuni aytishimiz mumkinki, badiiy adabiyotimizning nodir namunalari bir qancha xorijiy tillarga tarjima qiliqnayotgan bir paytda ushbu jarayonni kuzatib hamda tahlil etish, tom ma'noda aytganda, ularning taqdiriga befarq bo'lmaslik har birimizning ma'naviy burchimizdir. Zero ma'lum bir millatning ma'naviy va moddiy boyligi ana shu millat hayoti bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, turkiy tilning jozibasi va go'zalligini ko'rsata olgan buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiyning asarlari ana shunday asarlar sirasiga kiradi. Mazkur klasssik adabiyot namunalari bugungi kunga qadar bir nechta tillarga tarjima qilingan bo'lib ularning mazmun mohiyati chuqur o'rganilib kelinmoqda.Shu bilan birga muammo janri turkiy xalqlarning topqirlik hamda bilimdonlik mahoratini o'zida aks ettirib kelar ekan, ularni tarjimada berish jarayonini chuqur o'rganishimiz lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzoyev A. "Foniy va Hofiz" // Navoiy va adabiy ta'sir masalalari. T, 1968,64-bet
2. I.A.Karimov. O'zbekiston: Milliy istiqloq, iqtisod,siyosat, mafkura.-T.:O'zbekiston., 1996
3. Pirimqul Qodirov. Til va el /Badialar / - Toshkent:Ma'naviat., 2010
4. Qozoqboy Y, Qosimov B, Valijon Qodirov, Yo'ldoshbekov J. 7-sinf darslik.: Toshkent 2017.
5. saviya.uz <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik.mufradot-ning-fransuzcha-talqin/>
6. Muammo <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Muammo>
- 7.M.Bemasconi, "Histoire des enigmes", Paris:PUF,1964
- 8."Dictionnaire person francais" Teheran, 1996.